

Base Project ERP Toko Sepatu "Imam Sport" dengan ERP Odoo
<https://imamsport.odoo.com/> <https://imamsport.odoo.com/shop>

Nama : Imam Hilman Fathoni
NIM : 2194104001
Mata Kuliah : ERP

1. Profil Usaha Imam Sport

Jenis Usaha Ritel Penjualan Sepatu Olahraga

Lokasi Jalan Raya Utama No. 123, Kota XYZ, Indonesia

Produk Utama

- Sepatu olahraga pria dan wanita
- Sepatu lari
- Sepatu futsal dan sepak bola
- Aksesoris olahraga

Target Pasar Masyarakat umum, atlet, dan penggiat olahraga dari berbagai kalangan usia.

2. Pendahuluan

2.1. Latar Belakang

Imam Sport merupakan toko sepatu yang berkembang pesat dan membutuhkan sistem manajemen yang terintegrasi untuk mengelola operasional bisnisnya. ERP Odoo dipilih sebagai solusi untuk membantu mengotomatisasi proses bisnis, meningkatkan efisiensi, dan mempermudah pengambilan keputusan.

2.2. Tujuan Implementasi

- Mengintegrasikan seluruh proses bisnis toko sepatu Imam Sport
- Mengelola inventaris, penjualan, dan pembelian secara real-time
- Meningkatkan produktivitas melalui otomatisasi proses bisnis

3. Analisis Use Case

3.1. Diagram Use Case

Berikut adalah diagram use case yang menggambarkan interaksi antar aktor dengan sistem ERP Odoo di toko Imam Sport:

3.2. Deskripsi Use Case

No	Use Case	Aktor	Deskripsi
1	Mengelola Produk Data	Admin	Admin menambahkan, mengedit, dan menghapus data produk sepatu.
2	Mengelola Vendor Data	Admin	Admin mengelola data vendor penyedia sepatu.
3	Memproses Penjualan	Kasir	Kasir mencatat transaksi penjualan dari pelanggan.
4	Mengelola Transaksi	Kasir	Kasir memproses pembayaran melalui cash atau non-cash.
5	Menganalisis Laporan	Manajer	Manajer melihat laporan penjualan, inventaris, dan kinerja toko.

6	Melihat Ketersediaan Produk	Pelanggan	Pelanggan dapat mengecek stok sepatu yang tersedia.
---	-----------------------------	-----------	---

4. Arsitektur Enterprise

4.1. Arsitektur Teknologi

Odoo sebagai ERP digunakan dalam implementasi ini memiliki arsitektur sebagai berikut:

- Front-End: Web-based interface untuk pengguna (Admin, Kasir, dan Manajer).
- Back-End: Database PostgreSQL sebagai penyimpan data utama.
- Server: Odoo server yang menangani logic bisnis dan komunikasi antar modul.
- Deployment: Cloud hosting Odoo (SaaS - Software as a Service).

4.2. Struktur Modular Odoo

Odoo terdiri dari beberapa modul yang digunakan oleh toko Imam Sport:

Modul	Fungsi
Sales	Mengelola penjualan produk sepatu.
Inventory	Mengelola stok dan data inventaris sepatu.
Purchase	Mencatat pembelian dari vendor.
Accounting	Mengelola transaksi keuangan dan laporan.
Reporting	Menganalisis kinerja penjualan dan stok.

4.3. Diagram Arsitektur Enterprise

- **User Interface:** Digunakan oleh aktor (Admin, Kasir, Manajer, dan Pelanggan)
- **Odoo Server:** Mengolah data dan komunikasi antar modul
- **Database:** Tempat penyimpanan data terkait penjualan, stok, pembelian, dll.

5. Kesimpulan

Implementasi ERP menggunakan Odoo di toko sepatu Imam Sport memberikan manfaat signifikan dalam pengelolaan data, inventaris, penjualan, dan pelaporan. Dengan adanya arsitektur enterprise yang terstruktur dan use case yang jelas, Imam Sport siap meningkatkan efisiensi operasional dan mendorong pertumbuhan bisnisnya.

6. Referensi

- Sulung Rahmawan Wira Ghani, Mahrus Ali, Elly Rustanti. Inovasi Produk Mesin Tepat Guna Dengan Pendekatan *Fishbone* Dan AHP (*Analytic Hierarchy Process*) Pada UMKM Komoditas Herbal Kabupaten Jombang. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*. 2024 Mar 23;3(2):103–13.
- Sulung Rahmawan Wira Ghani, Meriana Wahyu Nugroho. *Student Entrepreneurship Cluster as The Implementation Response of University Entrepreneurship Program (A Case Study of Engineering Faculty Students of Unhasy Tebuireng)*. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*. 2022 Sep 29;2(1):38–47.
- Ghani SRW, Yulianto T, Nugroho MW. ANALISA POTENSI SAMPAH KAMPUS BERBASIS PEMODELAN MAKET DI GEDUNG B UNHASY. *Reaktom : Rekayasa Keteknikan dan Optimasi*. 1970 Jan 1;1(2).

Ghani SRW, Rozaq K. Pattern Analysis of Cluster and Market Orientation (Religious Tour Area of Gus Dur's Grave). Proceedings of the International Conference on Green Technology. 2017;8:8–16.

Ghani SRW. Analisis Perbaikan UKM X dengan Pendekatan Lean Manufacture Guna Mereduksi Waste di Lantai Produksi Aluminium. Rekayasa. 2011;4(2):119–24.

Lampiran

Implementasi ERP pada Odoo

Mengunggah Produk pada halaman Toko

Mengoptimalkan SEO Toko

The screenshot shows a web browser displaying the 'imamsport.odoo.com/shop' page. The browser's address bar and tabs are visible at the top. The website's navigation bar includes 'Home', 'Toko', 'Layanan', 'Pricing', 'Usah', and 'Contact us'. A search bar is present with a 'Hubungi Kami' button. A 'Price Range' filter is set between Rp 600,000.00 and Rp 1,750,000.00. Below the filter, four sneakers are displayed in a grid:

Product Name	Price
NEW BALANCE new balance 530 unisex sneakers shoes	Rp 600,000.00
1906 men's sneakers shoes - silver	Rp 700,000.00
air max plus men's sneakers shoes - black	Rp 1,200,000.00
air max plus men's sneakers shoes - black	Rp 1,750,000.00

The Windows taskbar at the bottom shows the system tray with a temperature of 77°F, weather 'Rain showers', and the date '17/12/2024'.

Product Yang dijual

Halaman Utama Website

The screenshot shows the homepage of the website imamsport.odoo.com. The browser's address bar displays the URL. The navigation menu includes 'Home', 'Toko', 'Layanan', 'Pricing', 'Usah', and 'Contact us'. A search bar and a 'Hubungi Kami' button are also visible. The main content area features a large headline: 'Yuk, mulai petualanganmu dengan koleksi sepatu kita!'. Below the headline, there is a testimonial from Paul Dawson, a 'Footwear Aficionado', who says: 'Saya belum pernah nemuin toko sepatu dengan variasi dan kualitas seperti ini. Setiap kali datang, rasanya seperti nemuin pasangan sepatu yang sempurna!'. The background of the testimonial shows images of various sneakers, including a white FILA sneaker and a white Nike sneaker.

The screenshot shows the homepage of the website imamsport.odoo.com, focusing on a section titled 'Gaya sepatu terlaris kami'. Below the title, it says 'Dipilih dengan teliti oleh pelanggan kami yang paling antusias'. The section displays four featured shoe products in a grid format:

- 01 Boundless** by Frantzou Fleurine: A yellow and blue sneaker.
- 02 Romans** by Steve Backwood: A white FILA sneaker.
- 03 101 Shoes That Will Change the Way You Walk** by Brianna Wiest: A pair of white sneakers.
- 04 What I Didn't Share on Social Media** by Chrissy Stockton: A pair of dark green boots.

Halaman utama website berisi jenis sepatu

Halaman Utama Berisi QnA Layanan